

CONTOS TERAPÊUTICOS: RE-IMAGINANDO E INTERPRETANDO HISTÓRIAS COM PESSOAS IDOSAS RESIDENTES DO LAR

DOI: 10.5281/zenodo.14517687

SERENO, Maria Clara Oliveira¹

KOBAYASHI, Cecília Akemi Bruzzi²

PAIVA, Giselle Oliveira Paiva³

FELÍCIO, Laís Ferreira⁴

CESAR, Carlos Augusto Esperança⁵

MOTA, Isabelle Candido⁶

FERNANDES, Ana Carolina Rola⁷

PEREIRA, Rafaela Aparecida⁸

VIEIRA, Layza Agatha Maria Iasmin Martino Batalha⁹

DIAZ, Flávia Batista Barbosa de Sá¹⁰

Objetivo(s): relatar a experiência de estudantes no desenvolvimento de atividades terapêuticas com idosos de uma instituição de longa permanência. **Método:** relato de experiência sobre a vivência de estudantes sobre a execução do projeto “Contos terapêuticos” realizado em uma Instituição de Longa Permanência, no período de Novembro à Dezembro de 2023. Trata-se de uma das ações desenvolvidas pela Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde do Idoso (LAISI) da Universidade Federal de Viçosa realizadas por meio de visitas quinzenais onde eram contadas histórias aos idosos e posteriormente era feita uma apresentação onde os idosos interpretavam os personagens do conto, encenado a história. **Resultados:** os estudantes utilizaram essa proposta para que os idosos estimulassem a cognição, humor, mobilidade e comunicação de forma dinâmica, promovendo a socialização entre os idosos institucionalizados de forma descontraída e prazerosa. Com isso, os estudantes puderam ampliar seus conhecimentos sobre a assistência da pessoa idosa, compreendendo melhor suas limitações e potencialidades, bem como suas necessidades individuais e coletivas. Além disso, foi possível aos estudantes desenvolverem habilidades fundamentais para o processo de cuidado, que perpassam a teoria e muitas vezes são deixadas de lado, como a experiência de poder acolher, compreender, transformar e serem transformados pela realidade vivenciada. **Conclusões:** a experiência dos estudantes com os idosos demonstrou ser altamente enriquecedora, tanto do ponto de vista acadêmico quanto pessoal. A abordagem do projeto revelou-se eficaz na promoção da saúde cognitiva e emocional dos idosos, enquanto proporcionava aos estudantes uma compreensão mais profunda das necessidades e capacidades dessa população.

¹Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: mariacsereno@ufv.br

²Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail :cecilia.kobayashi@ufv.br

³Graduando em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: giselle.paiva@ufv.br

⁴Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: lais.felicio@ufv.br

⁵Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: carlos.cesar@ufv.br

⁶Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: isabelle.mota@ufv.br

⁷Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: ana.c.rola@ufv.br

⁸Graduanda em Enfermagem, Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: rafaela.aparecida@ufv.br

⁹Graduanda em Enfermagem, Univiçosa, Viçosa, MG. E-mail: layzinhalayza15@gmail.com

¹⁰ Docente de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: flaviabatista@ufv.br

Fonte de financiamento: não há.

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Idoso, Instituição de Longa Permanência para Idosos, Promoção da Saúde.